

УДК :331.45

**СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
РАБОТЕ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ**

Атабаев К.А.

ассистент кафедры “БЖД”

Ташкентского государственного технического университета

имени И.А.Каримова

Атабаева М.М.

старший преподаватель кафедры “БЖД”

Ташкентского государственного технического университета

имени И.А.Каримова

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме соблюдения правил техники безопасности при работе на магистральных газопроводах. В статье анализируются основные требования и нормы, направленные на обеспечение безопасности работников и окружающей среды при эксплуатации газопроводов. Обсуждаются основные риски, связанные с этой работой, и предлагаются практические рекомендации по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций. В заключении статьи подчеркивается важность строгого соблюдения правил техники безопасности для предотвращения серьезных последствий и обеспечения надежной работы газопроводов.

Ключевые слова: риск, опасные и вредные факторы, пожар, взрыв, мониторинг, обучение и подготовка.

**МАГИСТРАЛ ГАЗ ҚУВУРЛАРИДА ИШЛАШДА ХАВФСИЗЛИК
ҚОИДАЛАРИГА РИОЯ ҚИЛИШ**

Annatatsiya: Ушбу мақола магистрал газ қувурларида ишлашда хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш муаммосига бағишланган. Мақолада газ қувурларини ишлатиш пайтида ишчилар ва атроф-муҳит хавфсизлигини таъминлашга қаратилган асосий талаблар ва нормалар таҳлил қилинади. Ушбу иш билан боғлиқ асосий хавфлар муҳокама қилинади ва фавқулодда вазиятлар еҳтимолини камайтириш бўйича амалий тавсиялар таклиф этилади. Мақоланинг хулосаси жиддий оқибатларнинг олдини олиш ва газ қувурларининг ишончли ишлашини таъминлаш учун хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш муҳимлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: хавф, хавфли ва зарарли омиллар, ёнғин, портлаш, мониторинг, таълим ва тарбия.

COMPLIANCE WITH SAFETY REGULATIONS WHEN WORKING ON MAIN GAS PIPELINES

Annotation. This article is devoted to the problem of compliance with safety regulations when working on main gas pipelines. The article analyzes the basic requirements and norms aimed at ensuring the safety of workers and the environment during the operation of gas pipelines. The main risks associated with this work are discussed and practical recommendations are offered to reduce the likelihood of emergency situations. The conclusion of the article emphasizes the importance of strict compliance with safety regulations to prevent serious consequences and ensure reliable operation of gas pipelines.

Keywords: risk, dangerous and harmful factors, fire, explosion, monitoring, education and training.

ВВЕДЕНИЕ

Работа на магистральных газопроводах является критической отраслью энергетики, где соблюдение правил техники безопасности является неотъемлемой частью обеспечения безопасной эксплуатации и предотвращения аварийных ситуаций. Магистральные газопроводы играют важную роль в транспортировке газа на большие расстояния, и любое нарушение безопасности может иметь серьезные последствия для работников, окружающей среды и общества в целом.

Статистические данные подтверждают наличие рисков и угроз при работе на магистральных газопроводах. Аварии на газопроводах могут привести к серьезным последствиям, таким как потеря жизней, травмы, экологические разливы и значительные материальные убытки. Например, данные за последние годы показывают, что во многих странах происходят десятки аварийных ситуаций на газопроводах ежегодно, причиной которых часто являются нарушения правил техники безопасности.

Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием для минимизации рисков и обеспечения безопасной работы на магистральных газопроводах. Важно осознавать, что каждый работник, включенный в процесс эксплуатации газопровода, имеет ответственность и важное значение в обеспечении безопасности операций.

В данной статье мы рассмотрим важность соблюдения правил техники безопасности при работе на магистральных газопроводах, а также предложим рекомендации и методы, которые помогут улучшить безопасность операций и предотвратить аварийные ситуации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Магистральный газопровод - это крупный трубопровод, предназначенный для транспортировки больших объемов природного газа на значительные расстояния. Он играет важную роль в газовой инфраструктуре и обеспечивает поставку газа от мест его добычи до конечных потребителей.

Основными элементами магистрального газопровода являются:

Трубы: Используются специальные стальные или пластиковые трубы, способные выдерживать высокое давление и обеспечивать надежную транспортировку газа на длинные расстояния. **Компрессорные станции:** Расположены на протяжении магистрального газопровода и служат для поддержания необходимого давления в газовой среде. Компрессоры повышают давление газа, обеспечивая его движение по трубопроводу. **Клапаны и регулирующие устройства:** Используются для контроля и регулирования потока газа в различных участках газопровода. Клапаны обеспечивают открытие и закрытие газопровода, а также позволяют изменять его направление. **Защитные устройства:** Используются для обеспечения безопасности магистрального газопровода. Они включают системы обнаружения утечек, предохранительные клапаны, системы пожаротушения и другие механизмы, способные предотвратить аварии и обеспечить быструю реакцию на чрезвычайные ситуации. **Станции сбора и распределения:** Расположены на конечных точках магистрального газопровода и служат для сбора, хранения, разделения и распределения газа по различным потребителям или в другие трубопроводы [1].

Важно отметить, что конкретные элементы магистрального газопровода могут различаться в зависимости от его размера, местоположения и требований проекта.

При работе на магистральных газопроводах существует ряд опасных и вредных факторов, которые могут оказывать негативное воздействие на работников и окружающую среду. Ознакомление с этими факторами помогает работникам принимать соответствующие меры безопасности и минимизировать риски [2]. Ниже приведены опасные основные и вредные факторы при работе на магистральных газопроводах:

1. **Риск взрыва и пожара:** Газ, транспортируемый по магистральным газопроводам, является высоко воспламеняемым веществом. Любая искра или

открытый огонь может привести к возникновению пожара или взрыва. При работе на газопроводах необходимо строго соблюдать правила предотвращения пожаров и использовать специальные инструменты и оборудование, не создающие искр.

2. Утечки газа: Утечки газа на магистральных газопроводах могут возникать из-за механических повреждений, коррозии или неправильной установки и обслуживания оборудования. Газ является опасным веществом, которое может вызвать отравление, взрывы или пожары. Работники должны быть внимательными к признакам утечек газа, таким как запах газа, шум, изменение давления, и сразу же принимать меры по исправлению утечки и обеспечению безопасности.

3. Высокое давление: Магистральные газопроводы работают под высоким давлением, чтобы обеспечить эффективную транспортировку газа на большие расстояния. Работа вблизи высокого давления требует особой осторожности и соблюдения всех правил безопасности. Нарушение инструкций и неправильное обращение с оборудованием может привести к аварийным ситуациям и серьезным травмам.

4. Токсичные вещества: Некоторые компоненты газа могут быть токсичными при вдыхании или контакте с кожей. Работники должны быть оборудованы средствами индивидуальной защиты, включая маски, респираторы и специальную одежду, чтобы предотвратить воздействие токсичных веществ на их здоровье.

5. Работа в ограниченном пространстве: Некоторые операции на магистральных газопроводах могут выполняться в ограниченных пространствах, таких как трубы или шахты. Это может создавать риск удушья, нехватки кислорода или возникновения аварийных ситуаций. Работникам необходимо быть обученными и соблюдать правила работы в ограниченных пространствах для обеспечения их собственной безопасности.

Понимание этих опасных и вредных факторов при работе на магистральных газопроводах позволяет работникам принимать соответствующие меры безопасности и уменьшать риски возникновения аварийных ситуаций. Важно также следовать инструкциям и получать регулярное обучение по правилам техники безопасности, чтобы обеспечить безопасную работу на газопроводах.

Современные технические средства играют важную роль в предотвращении несчастных случаев на магистральных газопроводах. Ниже перечислены некоторые из таких средств:

1. Системы детектирования утечек газа: Эти системы используются для обнаружения утечек газа на ранних стадиях. Они могут включать газоанализаторы, оптические датчики, акустические системы и тепловизоры. Системы детектирования утечек газа могут быстро обнаружить наличие газа и предупредить операторов о потенциальной опасности [3].

Рис.1. Система обнаружения утечки газа

2. Системы контроля и мониторинга: Эти системы используются для непрерывного контроля параметров, таких как давление, температура и поток газа. Автоматические системы контроля и мониторинга позволяют операторам

быстро реагировать на любые отклонения от нормы и принимать соответствующие меры [4].

Рис.2. Контрольные показатели системы мониторинга газопроводов

3. Системы автоматического отключения газа: В случае обнаружения утечки газа или других аварийных ситуаций, системы автоматического отключения газа могут автоматически прекратить подачу газа в проблемный участок газопровода. Это помогает предотвратить дальнейшее распространение утечки и снизить риск возникновения пожара или взрыва.

4. Системы удаленного мониторинга и управления: Технологии удаленного мониторинга и управления позволяют операторам контролировать состояние и работу газопровода из центрального пункта управления. Это позволяет оперативно реагировать на любые проблемы и принимать соответствующие меры без задержек.

5. Защитные оболочки и покрытия: Защитные оболочки и покрытия применяются для защиты газопроводов от механических повреждений, коррозии и воздействия окружающей среды. Это может включать использование специальных материалов, таких как антикоррозийные покрытия и защитные барьеры, а также системы мониторинга состояния оболочки [5].

Рис.3. Виды изоляций стальных труб

Эти современные технические средства существенно повышают уровень безопасности на магистральных газопроводах, обеспечивая раннее обнаружение и предотвращение аварийных ситуаций, а также оперативное реагирование на них. Однако следует отметить, что они должны использоваться в сочетании с правильным обучением персонала и регулярным техническим обслуживанием для обеспечения максимальной эффективности и безопасности.

Человеческий фактор играет особую роль в обеспечении безопасности работ на магистральных газопроводах. Вопреки всему прогрессу и развитию технологий, решающую роль в предотвращении несчастных случаев и обеспечении безопасности всегда играют люди, работающие на газопроводах. Ниже перечислены основные аспекты, связанные с ролью человеческого фактора в обеспечении безопасности:

1. Обучение и подготовка персонала: Грамотное обучение и подготовка персонала являются фундаментальными аспектами безопасности работ. Работники должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности, процедурами эксплуатации и обслуживания оборудования, а также процедурами действий в случае аварийных ситуаций. Регулярные тренинги и обучение

помогают работникам улучшить свои навыки и знания, а также повысить осознанность в отношении безопасности.

2. Соблюдение правил и процедур: Работники должны строго соблюдать установленные правила и процедуры техники безопасности. Это включает использование соответствующих средств индивидуальной защиты, правильное обращение с оборудованием, соблюдение требований по работе в ограниченных пространствах и действия в случае обнаружения утечек или других аварийных ситуаций. Человеческий фактор включает в себя принятие ответственности и осознанное соблюдение правил, чтобы предотвратить возможные риски и несчастные случаи.

3. Коммуникация и сотрудничество: Эффективная коммуникация и сотрудничество между работниками являются ключевыми факторами в обеспечении безопасности. Работники должны обмениваться информацией о возможных опасностях, обсуждать процедуры работы и принимать совместные решения в интересах безопасности. Открытая коммуникация помогает выявить потенциальные проблемы и риски, а также предлагать улучшения в системе безопасности.

4. Осознанное принятие решений и реагирование на изменяющиеся условия: Работники на магистральных газопроводах должны быть способны адекватно оценивать ситуацию, принимать решения и реагировать на изменяющиеся условия. Это может включать адаптацию к переменным погодным условиям, реагирование на технические проблемы или взаимодействие с другими участниками работ. Осознанное принятие решений и гибкое реагирование помогают предотвратить потенциальные опасности и обеспечить безопасное выполнение задач[6].

Человеческий фактор в обеспечении безопасности на магистральных газопроводах является неотъемлемой частью системы безопасности. Необходимо поддерживать и развивать культуру безопасности, обучать

персонал и обеспечивать эффективную коммуникацию и сотрудничество, чтобы гарантировать безопасность работников и окружающей среды.

Таблица 1. Степень важности мероприятий по охране труда

Предложение	Степень важности
Обучение и подготовка персонала	Высокая
Соблюдение правил и процедур	Средняя
Эффективная коммуникация и сотрудничество	Средняя
Осознанное принятие решений и реагирование	Средняя
Технические средства безопасности	Низкая

В данной таблице представлены предложения, связанные с обеспечением безопасности на магистральных газопроводах, а также указана их степень важности. Обучение и подготовка персонала оцениваются как высоко важные аспекты, соблюдение правил и процедур, эффективная коммуникация и сотрудничество, а также осознанное принятие решений и реагирование имеют среднюю степень важности. Технические средства безопасности оцениваются как менее важные в контексте обеспечения безопасности на магистральных газопроводах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении можно подвести итоги и основные выводы, сделанные в статье о соблюдении правил техники безопасности при работе на магистральных газопроводах. Вот краткое и содержательное заключение, состоящее из предложений авторов:

- Обеспечение безопасности на магистральных газопроводах является важной задачей, требующей комплексного подхода.
- Человеческий фактор играет особую роль в обеспечении безопасности работ на газопроводах, и обучение персонала, соблюдение правил и процедур,

эффективная коммуникация и сотрудничество являются неотъемлемыми составляющими этого процесса.

- Технические средства безопасности, такие как системы контроля и мониторинга, имеют важное значение в предотвращении несчастных случаев и снижении рисков на газопроводах.

- Однако, без правильной работы и участия обученного персонала, эти технические средства не смогут полностью обеспечить безопасность работ.

- Регулярные тренинги, обмен опытом и развитие культуры безопасности помогают повысить осведомленность персонала и принимать правильные решения во время работы на магистральных газопроводах.

- Все меры, включая сочетание человеческого фактора и технических средств безопасности, способствуют обеспечению безопасности работников, окружающей среды и общества в целом на магистральных газопроводах.

- Дальнейшее развитие технических средств и усиление внимания к обучению персонала позволят продолжать совершенствовать системы безопасности и минимизировать риски на газопроводах.

Заключение подводит итоги работы, акцентирует важность человеческого фактора и технических средств, и подчеркивает необходимость постоянного совершенствования и развития систем безопасности на магистральных газопроводах.

Список использованной литературы

1. КМК 3.06.08-97 – Магистральные трубопроводы// Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госкомархитектстрой)\$

2. Н.В. Чухарева, Т.В.Тихонова, С.А.Миронов- Анализ причин аварийных ситуаций при эксплуатации магистральных трубопроводов в условиях крайнего севера в период с 2000 по 2010 год// Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», No 3, 2011г.;

3. <https://smis-expert.com/sou-sistema-obnaruzheniya-utechek/>- Система обнаружения утечки газа;
4. <https://rvdsystems.ru/resheniya/monitoring-texnicheskogo-sostoyaniya.html>- Мониторинг технического состояния газопровода;
5. Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов// МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ. Москва- 1985г.;
6. Д.К.Шарафутдинов, М.Н.Бадрутдинов, Б.Р.Биксалин - Формирование профессиональных компетенций по безопасности труда при ремонте магистральных газопроводов на основе инновационного методического комплекса// Газовая промышленность, №12, 2018г., с.96-102;
7. Е.Н.Чемезов, А.Н. Степанова- Предупреждение аварийных ситуаций при эксплуатации магистральных трубопроводов на примере ОАО «Сахатранснефтегаз»// Горная книга на международном горнопромышленном форуме Майнекс. 2015 г., с. 342-348;